

УДК 316.485.6

ВЛИЯНИЕ ОЖИДАНИЙ НА ВЫБОР СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА «РОДИТЕЛЬ - ПЕДАГОГ»

©Зеленский Н. Д., Московский государственный психолого-педагогический университет,
г. Москва, Россия, Zilibobi4@gmail.com

©Николаева А. А., канд. социол. наук, Московский государственный психолого-
педагогический университет, г. Москва, Россия, Allaalekseevna@bk.ru

THE INFLUENCE OF EXPECTATIONS ON THE CHOICE OF STRATEGY OF BEHAVIOR IN CONFLICT SITUATIONS PARENT - TEACHER

©Zelenskii N., Moscow State Psychological and Pedagogical University, Moscow, Russia,
Zilibobi4@gmail.com

©Nikolaeva A., Ph.D., Moscow State Psychological and Pedagogical University, Moscow, Russia,
Allaalekseevna@bk.ru

Аннотация. В нынешних обстоятельствах реализации модернизационных процессов в системе отечественного образования, усиления значимости и расширения возможностей участников образовательных отношений актуализируется проблема появления конфликтов среди субъектов образовательной системы. В данной статье анализируется влияние ожиданий как главная причина конфликта «родитель–педагога», а также выбор стратегии выхода из подобной конфликтной ситуации.

Abstract. In the current circumstances, the implementation of modernization processes in the system of national education, strengthening the importance and empowerment of participants in educational relations actualized the problem of conflicts among the subjects of the educational system. This article analyzes the impact of expectations as the main cause of the conflict parent–teachers, as well as the choice of a strategy for the exit of such a conflict situation.

Ключевые слова: влияние ожиданий, стратегия поведения, конфликт, родитель, педагог.

Keywords: influence of expectations, strategy of behavior, conflict, parent, teacher.

Работа педагога, являясь по своей природе, преобразующей, ориентирована на реализацию социально–личностных изменений и, таким образом, подвергается натиску со стороны иных участников образовательных отношений.

Парадоксально то, что, невзирая на единство целей абсолютно всех субъектов образовательной системы, выражающихся в получении обучающимися качественного образования, итогом которого считается получение последними совокупности сведений, умений, навыков, ценностных установок, опыта работы и компетенций, круг интересов субъектов образовательной общности могут значимым образом различаться, иницируя тем самым остроконфликтные условия.

В обстоятельствах педагогической работы конфликт предполагает метод взаимодействия участников образовательных отношений, который характеризуется

расхождением увлечений и проявляется в обострении противоречий, проявляясь в эмоциональной форме [1].

В педагогической работе конструктивные противоречия носят продолжительный характер и обусловлены особенностью взаимодействия между субъектами образовательной системы:

1) между сформировавшейся системой образования и новейшими образовательными реалиями, стимулированными модернизационными процессами, совершающимися в социокультурном пространстве;

2) между ролевым статусом конкретных участников образовательных связей (индивидуальная между учителем и педагогом, социально психологический процесс, коллективный и процесс интегральный), реализующего конкретные возможности по обучению и воспитанию, решения которого подчас идут вразрез с ожиданиями обучающихся и родителей за счет игнорирования их заинтересованностей и нужд.

Отталкиваясь от внешнего восприятия действия и простой трактовки его мотивов, педагог зачастую может дать оценку не только поступку, но и личности учащегося, чем порождает обоснованное недовольство и несогласие у учащихся, а в некоторых случаях желание вести себя таким образом, как нравится педагогу, для того чтобы найти оправдание его ожидания. В подростковом возрасте это приводит к конфликту в поведении, слепому подражанию модели, когда учащийся никак не усложняет себя рвением «заглянуть в себя», лично дать оценку собственным действиям.

Конфликты взаимоотношений зачастую появляются в результате неправильного предоставления ситуации педагогами и имеют продолжительный характер. Конфликты отношений обретают личностное значение, порождают долговременную неприязнь либо злобу учащегося к педагогу, на долгое время нарушают связь с педагогом и формируют острую необходимость в защите от несправедливости и недопонимания взрослых [3].

Имеется ряд моментов, общих для педагогических конфликтов:

- каждая сторона ведет себя согласно своему социальному статусу;
- взрослый, обладая опытом, отвечает за решение проблемы, за свое поведение.

Изначально, дети получают большее снисхождение, не обладая подходящим жизненным опытом;

- участники по-разному осознают происходящее. Если учитель не сумеет поставить себя на место более эмоционально неустойчивого ученика, в силу своего возраста более сильно переживающего, казалось бы, незначительные моменты, могут возникнуть сложности, имеющие последствия в более далеком будущем;

- ученики, оказавшиеся свидетелями спора, также являются и его участниками, часто, запоминая увиденные моменты, как образец поведения.

Учебное заведение в силу своей специфики, объединяя под своей крышей большое количество разных людей, часто является местом возникновения разнообразных конфликтных ситуаций. Разница в мотивации подрастающих личностей, их цели, воспитание, изначально является предпосылкой к конфликту. Родители и классные руководители часто недовольны друг другом. Воспитательные роли у них схожи, но каждый отвечает за свою зону ответственности.

Ожидания со стороны родителей и педагогов играют важную роль в построение, выборе стратегии и поведения в конфликтной ситуации.

Исследуя конфликты между родителем и педагогом, можно сказать, что важную роль играют ожидания и тех и других. Суть заключается в том, что родители больше доверяют своим детям и верят в «новую школу» преподавания со стороны учителей. Учителя в свою

очередь в основном из «старой школы» преподносят материал не так, как ожидают родители. Сейчас очень сложное время, что для учеников и их родителей, что и для учителей. Детям много задают домашней работы, не по прихоти учителей, а по нормам образовательных стандартов, а учителя ходят под видеонаблюдением, которые установлены сейчас в каждой школе. Соответственно уже косвенно из-за ожиданий с одной и с другой стороны возникают разные конфликты между учителями и родителями. Учителя более приспособлены к конфликтам с родителями и уже на раннем этапе зарождения конфликта выбирают, зачастую, правильную и нужную стратегию конфликта. А родители в силу своего непрофессионализма в области педагогики и психологии «перегибают палку».

Конфликт является противостоянием двух сторон, в данном случае мы рассматриваем влияние ожиданий в паре родитель–педагог. Управление этим явлением предполагает не только его устранение, но и заблаговременную его профилактику. В школах подобную работу могут проводить не только непосредственные руководители этой школы или же органа, несущего за нее ответственность, но и все, кто причастен к данному конфликту: учителя, ученики, школьный психолог. Деятельность, направленная на устранение и предупреждение конфликта может осуществляться в четырех направлениях:

- обеспечение окружающей среды, затрудняющей образование конфликтов сторон и препятствующей разрушающему развитию потенциально конфликтных ситуаций. Это гарантируется теплым и заботливым отношением учителей к своим ученикам, дружескими и легкими отношениями между старшими и младшими классами (при которых первые оберегают вторых), образцовыми учителями и родителями, подающими хороший пример для подражания. Подобный вариант устранения конфликта имеет место быть при условии, что данная работа будет проведена не только с педагогами, но и с родителями, посредством тренингов о толерантности. Он может проводиться так же и с учащимися.

- оказание большего внимания к управленческой и организационной структуре в учебном заведении. Справедливое распределение материальных и нематериальных поощрений среди педагогов и учащихся, но также не стоит упускать возможность выразить своим подопечным благодарность в виде похвалы, грамоты, награды и т. д.

- ликвидация оснований для конфликтов, связанных с социальным и психологическим факторами. Для этого устанавливаются правила, порядок решения разнообразных конфликтов, школа нанимает специалистов, которые оказывают поддержку и моральную помощь обратившимся к ним детям, родителей и учителей.

- блокировка индивидуальных факторов обучающихся, способствующие образованию конфликтов. Для этого могут проводиться тренинги для учителей: «Тренинг общения», «Все цвета, кроме черного» и т. д. [2].

В устранении конфликтных ситуаций немаловажную значимость представляет применение методики социальной регуляции. Она тесно переплетается с методами управления конфликтом. Во-первых, потому что оно является одним из многочисленных методов социальной регуляции, нацеленным на преждевременном устранении конфликта посредством ликвидации напряжения между сторонами. Во-вторых, способы устранения конфликтов, используемые в социальной регуляции, чаще других используются в методике преодоления и устранения конфликтов. Процедура их устранения проводится в несколько этапов [4].

Прежде чем приступить к какому-либо иному действию, следует провести оценку его институционализации (протекание в рамках установленных правил). При подобном конфликте, несложно предсказать его дальнейшее развитие. В то время, конфликт, имеющий минимальный показатель по этому признаку, является стихийным событием, развитие которого предсказать не только сложно, но и невозможно.

Нормы и правила урегулирования конфликтов обладают разной степенью эффективности. Следующий этап решения конфликта — легитимизация. По мнению экспертов в области решения конфликтов, проблема первого этапа заключается в неготовности сторон соблюдать правила и установленный порядок [7].

Третий этап — рассмотрение сторон, участвующих в конфликте. Первый и второй этапы представляли собой деятельность, направленную на сам конфликт, в то время, как третий этап ориентируется на конфликтующие группы. Рассмотрение их интересов и точек зрения. При наличии некоторой заинтересованности, при которой субъект интереса не фиксируется, велик риск, что подобный конфликт вскоре обострится. Если же произведена структуризация группы, появляется возможность оценки их конфликтного потенциала. Данный подход позволяет установить иерархию влияния, препятствующую возникновению межгрупповых конфликтов.[6]

Личностные качества и характеры участников конфликта проявляются со временем сами собой, но способность умело урегулировать конфликт помогает им проявиться намного раньше, а значит, приблизить достижение положительного итога. Завершающий этап управления конфликтом — редукция, то есть последовательное ослабление его за счет перевода на другой уровень.

В процессе урегулирования педагогического конфликта инициатива должна принадлежать педагогу, как более профессионально подготовленному. При любом варианте развития конфликта задача педагога состоит в том, чтобы превратить противодействие сторон во взаимоотношения, деструктивный конфликт — в конструктивный.

Список литературы:

1. Андриади И. П. Конфликты, причины их возникновения и некоторые аспекты педагогического вмешательства в конфликт. М.: Педагогика, 2001. С. 22.
2. Козлов А. С. Современные технологии регулирования и разрешения конфликтов как составляющая конфликтологического образования // Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технология разрешения. 1999. Вып. 14. С. 47-53.
3. Андриади И. П. Основы педагогического мастерства. М.: Инфра-М, 2016. 212 с.
4. Духновский С. В. Психология личности и деятельности педагога. М.: Инфра-М, РИОР, 2016. 300 с.
5. Селиванова Е. А. Роль педагога в возникновении и разрешении конфликтов в образовательном учреждении // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2011. №1. С. 178-181.
6. Николаева А. А., Караханян К. Г. Влияние социальной идентичности на построение карьеры в управленческой деятельности // Социально-экономические и психологические проблемы управления. 2013. С. 260-270.
7. Николаева А. А., Савченко И. А., Степанова О. С. Роль учителя в профилактике конфликтов посредством информационной безопасности в образовательном учреждении // Научно-педагогическое обозрение. 2018. № 2 (20). С. 125-130.

References:

1. Andriadi, I. P. (2001). Conflicts, the reasons for their occurrence and some aspects of pedagogical interference in the conflict. Moscow: *Pedagogika*, 22.
2. Kozlov, A. S. (1999). Modern technologies of regulation and conflict resolution as a component of conflictological education. *Social conflicts: expertise, forecasting, resolution technology*, 14. 47-53.
3. Andriadi, I. P. (2016). Fundamentals of pedagogical skill. Moscow: *Infra-M*, 212.

4. Dukhnovsky, S. V. (2016). Psychology of personality and the activity of the teacher. Moscow: *Infra-M, RIOR*, 300.
5. Selivanova, E. A. (2011). Role of pedagogue in origin and settlement of conflicts at educational institution. *Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics*, (1). 178-181.
6. Nikolaeva, A. A., & Karakhyan, K. G. (2013). Influence of social identity on career development in management activity. *Socio-economic and psychological problems of management*, 260-270.
7. Nikolaeva, A. A., Savchenko, I. A., & Stepanova, O. S. (2018). The role of the teacher in conflict prevention through information security in an educational institution. *Scientific Pedagogical Review*, 2 (20). 125-130.

*Работа поступила
в редакцию 21.08.2018 г.*

*Принята к публикации
24.08.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Зеленский Н. Д., Николаева А. А. Влияние ожиданий на выбор стратегии поведения в ситуации конфликта «родитель - педагог» // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №9. С. 328-332. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/zelenskii> (дата обращения 15.09.2018).

Cite as (APA):

Zelenskii, N., & Nikolaeva, A. (2018). The influence of expectations on the choice of strategy of behavior in conflict situations parent - teacher. *Bulletin of Science and Practice*, 4(9), 328-332.